

Sumar

Evenimente..... 1

Cerințe și rigorii noi în activitatea bibliotecilor în contextul "Strategiei de dezvoltare a învățământului vocațional/tehnic"..... 1

Seminarul "Dezvoltare regională", 15-16 aprilie 2013..... 1

Atelier "Ludoteca – spațiu de creativitate pentru copii"..... 2

Filiale..... 3

Использование инновационных технологий для продвижения книги и чтения в школьной библиотеке..... 3

Библиотека – место встречи культур и народов..... 3

Formare profesională... 4

Conferința Națională "mecanismele de promovare și popularizare a științei și activității științifice"..... 4

Editor:

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM)
bl. Ștefan cel Mare 148
MD-2012, Chișinău
Tel.: 022 221231
www.abrm.md

Adresa redacției:

Comisia ABRM "Comunicare"
Camera Națională a Cărții
bl. Ștefan cel Mare 180,
of. 205
MD-2004, Chișinău
Tel.: 022 295916
www.bookchamber.md

Responsabil de ediție:

Mariana Harjevschi
mharjevschi@yahoo.com

Redactor șef:

Renata Cozonac
abrm.moldova@gmail.com

În redacția autorilor

Tipografia Print-Caro SRL
Tiraj: 200 ex.
Coli tipar:0,47
Coli ed.:0,69

Evenimente

Cerințe și rigorii noi în activitatea bibliotecilor în contextul "Strategiei de dezvoltare a învățământului vocațional/tehnic"

Pe data de 25 aprilie 2013 a avut loc seminarul republican pentru bibliotecarii din instituțiile de învățământ profesional secundar și mediu de specialitate cu tema "Cerințe și rigorii noi în activitatea bibliotecilor în contextul *Strategiei de dezvoltare a învățământului vocațional/tehnic*". Seminarul a fost organizat la inițiativa Ministerului Educației în parteneriat cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, secțiunea "Bibliotecii de colegii și școli profesionale" în incinta Universității de Stat a Moldovei. La reuniune

au participat: dr. Loretta Handrabura, viceministră, Ministerul Educației; Mariana Harjevschi, președinte, Asociația Bibliotecarilor; Ecaterina Zasmenco, director al Bibliotecii USM; Gina Grotelueschen, director adjunct, Programul Novateca; Gheorghe Gârneț, Director al Fondului Special pentru manuale, Ministerul Educației și dr. Nelly Țurcan, conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova.

Pentru prima dată o reuniune de acest gen a adunat bibliotecari din 74 instituții de învățământ: 32 de bibliotecari de colegii, 2 bibliotecari din licee profesionale, 7 bibliotecari din școli de meserii și 33 bibliotecari din școli profesionale din republică. Scopul acestui seminar a fost de a informa comunitatea bibliotecară din aceste rețele despre noile cerințe înaintate de Ministerul Educației față de bibliotecile din instituțiile de învățământ vocațional/tehnic în contextul *Strategiei* pentru anii 2013-2020 și despre oportunitățile oferite de Asociația Bibliotecarilor în direcția formării profesionale continue și asigurarea asistenței profesionale de specialitate în gestionarea și administrarea bibliotecilor. Seminarul a

fost deschis de moderatoarea Mariana Harjevschi, care a venit cu un cuvânt de salut, cu felicitări pentru bibliotecari de Ziua Profesională, precum și cu informații despre proiectul ABRM *Building Strong Library Associations*, realizat în colaborare cu IFLA. Viceministra Loretta Handrabura s-a referit, în luarea sa de cuvânt, la reformele din cadrul Ministerului Educației, la Strategia de dezvoltare a învățământului vocațional/tehnic și la exigențele crescânde față de bibliotecile acestor instituții privind calitatea fondurilor, calitatea achizițiilor, inclusiv abonărilor la periodice, calitatea personalului. În continuare, Dna Ecaterina Zasmenco s-a referit la activitatea Consiliului Director, care și-a schimbat conceptul, devenind un Consiliu al tuturor bibliotecilor din instituțiile de învățământ profesional. Directorul adjunct al Programului Novateca Gina Grotelueschen a făcut o scurtă incursiune despre rezultatele din cadrul programului Novateca cu privire la modernizarea bibliotecilor publice din Moldova, a informat auditoriul despre activitățile de instruire ale Novatecii, la care pot participa și bibliotecarii de colegii și școli profesionale. Bibliotecarii prezenți la acest seminar au fost chemați să se adreseze la centrele de instruire din Orhei, Ungheni, Ceadâr-Lunga, Soroca, Leova, Căușeni, Cahul și Chișinău, pentru a se înscrie la acțiunile de formare după interese și necesități.

În cadrul seminarului DI Gheorghe Gârneț a informat bibliotecarii despre procedura de executare a dispoziției Ministerului Educației privind utilizarea manualelor școlare, îndrumând bibliotecarii să meargă la direcțiile de învățământ pentru a primi informația ce ține de rezerva de manuale din licee, formată în urma declinului demografic, pentru a putea fi împrumutată și re-pertizată a elevilor în sistem de închiriere.

Remarcabil este faptul că în urma acestei reuniuni profesionale au aderat la Asociația Bibliotecarilor încă 23 de bibliotecari, majoritatea – reprezentanți ai bibliotecilor școlilor profesionale și de meserii.

Tatiana Ambroci,

Președintele Secțiunii "Bibliotecii de Colegii și Școli Profesionale, ABRM
E-mail: ambrocitiana7@gmail.com
Tel.: 022 739200

Seminarul "Dezvoltare regională", 15-16 aprilie 2013

Cel de-al doilea atelier de instruire din cadrul proiectului BSLA în Republica Moldova a avut loc în perioada 15-16 aprilie, 2013 având ca tematica *Dezvoltarea regională a asociației*. Conform conceptului proiectului, atelierul a fost organizat în colaborare cu IFLA și echipa de proiect din cadrul ABRM, fiind oferit sprijinul financiar și asistența logistică din partea Programului *Novateca*.

Agenda seminarului a fost elaborată în conformitate cu modelele de instruire identificate în cadrul vizitei din septembrie a reprezentanților IFLA: *Bibliotecile în societate și Dezvoltarea relațiilor strategice: parteneriat și colectare de fonduri*. Ambele teme au contribuit la îmbunătățirea cunoștințelor referitoare la rolul pe care îl au asociațiile de bibliotecari în societate, recrutarea și fidelizarea membrilor în cadrul unei asociații, precum și

tehnici de implicare a membrilor în diverse sectoare pentru a influența pozitiv politicile cu referire la bibliotecă și bibliotecari.

La atelier au fost invitați să participe membri ai ABRM, reprezentanți din cadrul bibliotecilor publice, universitate, școlare, de colegiu și bibliotecii de specialitate, precum și beneficiarii ai programului *Novateca*. La fel, ca participanți de onoare au fost prezenți dna *Ecaterina Rudakov*, consultant principal, *Direcția Politici Culturale în Teritoriu și Cultura Scrisă*, Ministerul Culturii, dl *Valeriu Gribincea*, expert, *Direcția Politici de comunicare*, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor și dna *Valentina Albu*, expert, Departamentul de Informare Monitorizare a Societății de Dezvoltare, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, precum și dl *Iurii Datii*, director executiv IREX Moldova împreună cu dl *Igor Mironiuc*, manager, Programul *Novateca*.

În cadrul primei zile, 15 aprilie, cu mesaje de salut au onorat evenimentul: dl *Evan Tracz*, director IREX Moldova și Programul *Novateca*, dna *Winnie Vitzansky*, trainer IFLA și *Mariana Harjevschi*, președinte ABRM. Sesiunea de dimineață a fost dedicată cooperării ABRM și IFLA prin intermediul programului BSLA și realizărilor bibliotecilor în cadrul proiectului *Novateca*, incluzând prezentările:

- *ABRM și filialele regionale* de *Mariana Harjevschi* care a subliniat noile succese ale filialelor ABRM, Consiliului de administrație și Biroului ABRM. Președinta a prezentat Campania *Fii membru ABRM* lansată în 2013 de către ABRM, a rezumat Planul anual de acțiune al ABRM și a raportat despre produsele noi ale asociației (ABRM info, Revista ABRM, site-ul web) și serviciilor (traininguri, vizite în teren, etc.), precum și a vorbit despre colaborarea activă a ABRM cu societatea civilă.

- *IFLA și ABRM: Consolidarea unei asociații puternice pentru bibliotecă* a fost prezentată de către *Winnie Vitzansky* care a subliniat obiectivele IFLA și ale programului BSLA, precum și modelele de formare și implementare ale acestui program la nivel internațional, rezultatele acestuia, reliefând succesele BSLA în Moldova.

În cadrul aceleiași ședințe, *Maria Cudlenco*, director Biblioteca Publică din s. Crihana Veche a împărtășit experiența locală realizată prin intermediul Centrului de Internet și *Lidia Sitaru*, director Biblioteca Publică din or. Orhei a participat cu o prezentare privind Centru regional de formare din or. Orhei. Ambele intervenții au oferit o imagine de ansamblu cu privire la proiectele susținute de programul *Novateca* în regiuni. Sesiunea de după-amiază a avut ca scop oferirea posibilității de reflectare asupra activităților din cadrul filialelor ABRM. Astfel, președinții de comisii zonale au prezentat planurile regionale de acțiune, responsabilitățile comisiilor, și conținutul parteneriatelor, istoriile de succes și problemele cu care se confruntă. *Galina Musteață*, președinta Comisiei Consolidarea teritorială și leadership, *Ludmila Ouş*, președinta Comisiei Zona Nord, *Elena Stratan*, reprezentanta Filialei Bibliotecilor de învățământ din Nord și *Maria Cudlenco*, președinta Comisiei Zona Sud au fost printre vorbitorii atelierului. În ultima parte a primei zile, agenda seminarului, a inclus o sesiune de instruire oferită de *Winnie Vitzansky* cu privire la rolul asociațiilor de bibliotecari în societate. În cadrul celei de a doua zile, sesiunea de dimineață a oferit posibilitatea participanților de a discuta cu reprezentanți ai ministerelor de resort despre strategiile sectoriale conexe Strategiei *Moldova 2020*. Participanții au avut ocazia de a demonstra că bibliotecarii și bibliotecile dețin un rol-cheie într-o societate și s-au angajat într-o discuție și dezbateri cu dl *Valeriu Gribincea* și dna *Valentina Albu* de la Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor cu privire la Strategia Națională de Dezvoltare a Societății Informaționale *Moldova Digitală 2020* și dna *Ecaterina Rudakov*, reprezentant al Ministerului Culturii, abordând conținutul Strategiei de dezvoltare a Culturii *Cultura 2020*. Sesiunea a fost urmată de o prezentare, cu activități de grup, facilitată de către Dna *Winnie Vitzansky* privind gestionarea relațiilor strategice interne în cadrul unei asociații, precum și strategii pentru stabilirea și menținerea relațiilor cu membrii săi. Participanții au primit idei practice pentru consolidarea relațiilor cu comunitatea, colectarea de fonduri, dezvoltarea și menținerea parteneriatelor strategice. În cele din urmă, participanții au avut un rol activ în stabilirea îmbunătățirii activității ABRM și cooperarea cu filiale sale, prin participarea în cadrul a patru discuții de grup, în cadrul cărora s-a reușit oferirea unor soluții:

- *Consolidarea parteneriatului*: de a iniția un plan de acțiune împreună cu partenerii, a crea o bază de date despre partenerii ABRM, a promova istorii de succes cu partenerii, de a semna contacte de parteneriat, pentru a promova proiecte de parteneriat cu membrii comunității;

- *Cultura organizațională*: îmbunătățirea statutului și regulamentelor ABRM, elaborarea unui manual de identitate al ABRM, a iniția o cultură a colaborării cu mass-media;

- *Recrutarea și fidelizarea membrilor*: să organizeze întâlniri cu membrii ABRM și non-membri, a menține o comunicare formală și nonformală cu membrii ABRM, să promoveze activitățile ABRM la nivel central și local, a iniția vizite de teren în cadrul filialelor ABRM;

- *Noi servicii și produse*: de a oferi cursuri membrilor ABRM (ex. limba engleză, etc.), a continua publicarea ABRM info și Revista ABRM, a sprijini pagina web a ABRM, a ajuta membrii ABRM pentru a aplica pentru granturi, susține membrii ABRM pentru a obține promovări/atestări, a iniția concursuri naționale pentru membrii ABRM.

Ca parte a vizitei dnei *Winnie Vitzansky* în Moldova, la 17 aprilie, a avut loc o întâlnire cu membrii Consiliului de administrație în cadrul căreia au fost întreținute discuții cu privire la stadiul de implementare a Planului de Acțiuni pentru anul 2013, contribuind cu actualizări și îmbunătățiri, efectuate analize și concluzii pe marginea lucrărilor atelierului de cooperare regională din 15-16 aprilie și s-a deliberat despre planificarea a celui de al 3-lea atelier cu privire la Advocacy din cadrul programului BSLA în Moldova.

Mariana Harjevschi,
Președinte, ABRM
E-mail: mharjevschi@yahoo.com
Tel.: 022 221231

Atelier "Ludoteca – spațiu de creativitate pentru copii"

Comunicarea profesională și diseminarea experiențelor înaintate a devenit un element cheie pentru bibliotecarii din Republica Moldova. Fiind implicați și instruiți în scopul dezvoltării serviciilor pentru comunitatea pe care o servesc prin Proiectul "Novateca", bibliotecarii implementează noi servicii utile și apreciate de către utilizatori.

Secțiunea Bibliotecii Publice a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova în colaborare cu Biblioteca Transilvania, filială a Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu" din Chișinău, a venit în sprijinul bibliotecilor publice prin organizarea la 13 iunie 2013 a atelierului profesional cu genericul *Ludoteca - spațiu de creativitate pentru copii*. Atelierul a oferit posibilitatea de a îmbogăți cunoștințele profesionale și de a încuraja proiectele colegilor pentru a crea și dezvolta noi servicii de bibliotecă.

Un experiment foarte bun a fost dezvoltat de către *Tatiana Donțu*, șef oficiu pentru copii, Biblioteca Transilvania, prin comunicarea *Ludoteca – formă alternativă de educare*. Este vorba despre noi forme de activități cu copiii, utilizând tehnologiile informaționale, cât și cele cunoscute (prezentări de carte, jocuri, punerea în scenă a poveștilor etc.). *Andriana Mihălache*, șef oficiu, Biblioteca *I. Mangher*, a prezentat un serviciu deosebit - Sala de lectură pentru bebeluși - *BIBLIODĂDACA*.

Ambele proiecte pot fi preluate de alte biblioteci. Impresionând publicul, urmare a acestor prezentări au avut loc discuții constructive și detaliate.

Întrunirea profesională a fost susținută prin prezența bibliotecarilor din mai multe raioane - Căușeni, Căinari, Anenii Noi, Ialoveni, Cricova, Călărași, Telenești, Soroca, municipiul Bălți, și unele biblioteci din Chișinău). Ideea de a organiza acest schimb de experiență îi aparține dnei *Liuba Osipov*, directorul bibliotecii

publice raionale Căușeni, dânsa fiind în căutare de bune practici și experiențe de bibliotecă.

Elena Butucel,
Președintele Secțiunii "Bibliotecii Publice, ABRM
E-mail: butucel.hasdeu@gmail.com
Tel.: 069011097

Filiale

Использование инновационных технологий для продвижения книги и чтения в школьной библиотеке

Библиотека в школе... Что это? Информационный, образовательный, культурно-досуговый центр образовательной среды. Это, несомненно. Каждая библиотека вырабатывает свою стратегию развития. Отличительная особенность школьной библиотеки - функционирование ее как социальной системы в рамках другой социальной системы. В связи с этим, она выполняет 80% потребностей образовательного учреждения.

Сегодняшняя школьная библиотека — это не совсем то, что было 15 лет назад. Ее задачи и функции расширяются. Из отдельного учебно-вспомогательного подразделения библиотеки превращается в информационный центр школы, основными задачами которого становятся не только выявление информационных, образовательных и индивидуальных потребностей ученика, но и совершенствование, освоение современных технологий, а также расширение ассортимента информационных услуг. Традиционно школьные библиотеки содействуют воспитанию и общему развитию школьников через приобщение к чтению, через разработку и проведение массовых мероприятий. Информационно-коммуникационные технологии позволяют не только углубить и расширить эти направления работы, но и внедрять новые формы. Одна из серьезных проблем, которую видят перед собой библиотекари — это то, что современные дети и подростки не хотят читать книги. Отчасти это объясняется тем, что информационные технологии составляют конкуренцию традиционным источникам информации. Однако в действительности современные технологии обладают значительным потенциалом для продвижения книги и литературы, для приобщения к чтению и могут использоваться как в массовой, так и индивидуальной работе с учащимися. С приобретением компьютера и его подключением к сети Интернет, с оснащением библиотеки Теоретического лицея имени "Христо Ботев", с. Валя Пержей, Тараклийского района копировальным оборудованием, открылись новые образовательные возможности, что позволило поднять процесс получения и обработки информации на качественно новый уровень. Благодаря использованию информации на нетрадиционных носителях в практике работы библиотеки появились такие новые формы работы, как слайд – проекты, презентации. С появлением Интернета, процесс подготовки учащихся и учителей к предметным урокам стал значительно проще, ведь к их услугам большое количество различных электронных библиотек.

Излишне говорить, насколько важно и нужно в ближайшем будущем оснастить читальный зал библиотеки ещё тремя компьютерами, приобрести принтер, сканер, проекционное оборудование. С осуществлением этих планов появится импульс для образования информационного центра - медиатеки на базе библиотеки лицея имени "Христо Ботев".

Цвяткова Светлана Михайловна
Зав. школьной библиотекой ТЛ "Х. Ботев",
с. Валя Пержей, Тараклия
E-mail: czvyatkova@mail.ru
Tel.: 0291 47367, 060357202

Библиотека – место встречи культур и народов

"Настоящее единство создаётся через уникальность каждого, а не через единообразие всех"
Антоний Сурожский, митрополит

Проблемы поликультурного существования и культурного диалога являются очень актуальными для современного общества. Что же такое поликультура?

Поликультурное воспитание- это воспитание, включающее организацию и содержание педагогического процесса, в котором представлены две или более культуры, отличающиеся по языковому, этническому, национальному или расовому признаку. Впервые вопрос о поликультуре возник в 1943 году при открытии Второго фронта. В школе библиотека является посредником в поликультурном воспитании, и отсюда вытекают задачи библиотеки, в которые входит: - предоставлять информацию о различных народах, проживающих в Республике Молдова и обучающихся в лицее; - формировать компетенции взаимодействия с представителями различных этнических групп; - формировать навыки понимания и оценки этнических стереотипов; - создавать продукты и библиотечные услуги с мультикультурным содержанием.

В теоретическом лицее им. М. Коцюбинского работают и учатся люди разных национальностей:

	Педагоги	Учащиеся
молдаване	14	162
украинцы	11	162
русские	15	181
болгары	2	17
гагаузы	1	4
евреи	1	4
цыгане	-	1
другие национальности	-	16

Наш лицей гордится своей поликультурностью. Поскольку формирование поликультурной компетенции входит в основную работу библиотеки, работа и строится таким образом, чтобы представители всех национальностей, чувствовали себя комфортно в библиотеке, находили себе нужную литературу и общались легко и просто. Библиотека проводит очень большую, иногда незаметную, невидную, кропотливую работу постоянно. В читальном зале стеллажи расположены таким образом, чтобы читатели могли сориентироваться и найти интересующую их литературу. Каждый ученик должен осознавать принадлежность к многонациональному народу нашей страны – Республики Молдова и познать свои этнические корни. Литература о родном крае – Молдове – на стеллаже с названием "Literatura plaiului natal". На этом стеллаже можно найти литературу об истории, культуре, традициях молдавского народа, о языке и литературе. Украинская литература представлена на стеллаже: "Без верби й калини нема України", "Россия, щедрая душой" – название стеллажа, привлекающее учащихся изучающих историю, традиции, культуру и литературу русского народа. Важным моментом в слиянии культур у нас в республике является ежегодный этнокультурный фестиваль – праздник, проводимый в Национальном парке Кишинёва. Наш лицей принимает в нём самое активное участие. Учителя, учащиеся и родители участвуют в оформлении стендов и выставок, поделок, вышивок и других атрибутов украинского народа. Встречают гостей в украинских национальных костюмах с песнями и традиционными угощениями. С интересом дети участвовали в библиотечных калейдоскопах, знакомясь с жизнью и развлечениями своих сверстников из других стран. Но совсем непросто попасть в книжное царство... Сначала нужно познакомиться с правилами поведения в библиотеке – этому научит Королева Книга – разгадать загадки, прочитать стихи, спеть песенки, узнать героев из любимых книг. И, конечно, заслуженно получить награды и призы. За счёт этого создавались условия для развития и формирования у детей возможностей активного безбарьерного участия в жизненном процессе. Вот уже 20 лет наш лицей достойно носит имя классика украинской литературы, общественного деятеля, произведения которого переведены на многие языки мира – Михаила Михайловича Коцюбинского. Это событие было отмечено различными интересными мероприятиями: беседы, обзоры, громкие чтения, конкурсы стенгазет и рисунков, инсценировки рассказов, не-

большие постановки его произведений, литературной викторины, творческие конкурсы, литературные турниры на звание лучшего знатока его произведений. Ежегодно в лицее проводится конкурс изящной словесности, на котором дети читают свои стихи и стихи любимых поэтов. А известные поэты Молдовы: А. Милых, О. Рудягина, И. Метляева, О. Костишар внимательно слушают детей, дают советы и определяют победителей. Отраднo, что среди детей есть такие талантливые, как Д. Куприянова, которые пишут стихи на 3-х языках: украинском, румынском и русском. Стихи наших учеников печатают-

ся в газетах и журналах Молдовы. В 2011-2012 году лицей награжден специальным призом журнала "Наше поколение".

На холсте жизни с помощью слова – кисточки и эмоций – красок мы пишем МИР, и у каждого получается своя картина. Сосредоточение и разнообразие множества культур и традиций сложилось яркими цветными узорами в нашем лицее.

Л. Незализова,
библиотекарь лицея им. Коцюбинского
Tel.: 079720239

Formare profesională

Conferința Națională "mecanismele de promovare și popularizare a științei și activității științifice"

Pe data de 17.05.2013, la Universitatea de Stat din Moldova și-a desfășurat lucrările conferința națională "Mecanismele de promovare și popularizare a științei și a activității științifice" care a fost organizată de Facultatea de Jurnalism și Științe ale

Comunicării a Universității de Stat din Moldova și Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova. La conferință au participat circa 60 de cercetători, reprezentanți ai departamentelor de cercetare științifică, bibliotecari din 15 uni-

versități și instituții științifice: Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Medicină și Farmacie "N. Testemițanu" din Republica Moldova, Universitatea de Stat "A. Russo" din Bălți etc. Conferința a avut drept scop favorizarea unui dialog larg, schimb de opinii și experiențe cu privire la susținerea ideii Accesului Deschis în mediul info-documentar și științific al Republicii Moldova; promovarea produselor științifice intelectuale ale organizațiilor din sfera științei și inovării, stimularea creării repozitoriilor instituționale; dezvoltarea parteneriatelor în vederea promovării Accesului Deschis în mediul academic, diseminarea celor mai bune practici privind implementarea inovațiilor, produselor, sistemelor și tehnologiilor informaționale în spațiul informațional și educațional. Organizatorii conferinței au trasat mai multe scopuri pentru a genera discuții constructive: elaborarea Politicilor Accesului Deschis la nivel național și instituțional; înregistrarea revistelor științifice în baze de date internaționale și sisteme de înregistrare a producției științifice; crearea arhivelor digitale; promovare și popularizarea științei; advocacy pentru Accesul Deschis, asigurarea suportului informațional al științei și inovării etc. Participanții la conferință au fost salutați de către conducerea Universității de Stat din Moldova și a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova. Comunicările și discuțiile din cadrul conferinței au fost monitorizate de Nelly Jurcan, dr., conf. univ. Comunicările și dezbaterile s-au axat pe teme de importanță majoră pentru susținerea și promovarea Accesului Deschis la informație. Conferința a fost deschisă de comunicarea profesorului universitar Mihai Revenco, prorector pentru activitatea științifică a Universității de Stat din Moldova care a menționat importanța asigurării informaționale pentru dezvoltarea științei. Dr., conf. univ. Georgeta Stepanov, decanul Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării a Universității de Stat din Moldova în discursul său a remarcat necesitatea amplificării comunicării științifice în Republica Moldova prin eforturile comune ale cercetătorilor, bibliotecarilor și mass-media. Dr., conf. univ. Nelly Jurcan a relatat despre indicatorii de evaluare a performanțelor științifice și rolul Accesului Deschis în creșterea vizibilității producției științifice.

La realizarea programului conferinței au contribuit drd. Igor Cojocar, dr. Elena Railean și dr. Elena Ungureanu de la Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale care au argumentat aportul Instrumentului Bibliometric Național în suportul informa-

țional al sferei științei și inovării din Republica Moldova, elaborat și menținut de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, dar și alte mecanisme de promovare și popularizare a științei utilizate la biblioteca Universității din Illinois – Campaign (SUA) și Open University. A fost accentuat faptul că unele din mecanismele informatice sunt deschise și pot fi utilizate individual de cercetător pentru a spori vizibilitatea temei și a rezultatelor obținute în cadrul temei de cercetare științifică, a identifica posibilități de colaborare și a iniția proiecte. Un rol deosebit a fost acordat mecanismelor colaborative care oferă oportunități de identificare și acces a celor mai relevante resurse științifice.

La conferință au participat și specialiști din sfera info-documentară care au împărtășit experiențele privind aprobarea politicilor de Acces Deschis și crearea arhivelor instituționale digitale. Astfel, Natalia Cheradi de la Biblioteca Științifică ASEM a prezentat comunicarea "Promovarea Accesului Deschis la cercetare în bibliotecile universitare", completată de drd. Ana Gudima de la Biblioteca Științifică ASEM cu comunicarea "Repozitoriile instituționale: inovare și descoperire", au vorbit despre aprobarea politicii instituționale a Academiei de Studii Economice din Moldova privind Accesul Deschis, elaborarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Repozitoriului ASEM și a fost prezentată experiența ASEM în elaborarea repozitoriilor instituționale. De asemenea, a fost remarcată participarea bibliotecii științifice ASEM în proiectul internațional "Dezvoltarea noilor servicii informaționale pentru învățământul economic superior din Moldova"¹. O experiență similară a fost obținută la Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM). Doamnele Zinaida Sochircă și Ludmila Corghenci au prezentat un raport despre inițiativele pentru Accesul Deschis la ULIM. În comunicarea dnei Viorica Lupu de la Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a Universității Agrare de Stat din Moldova au fost plasate accente pe promovarea publicațiilor științifice naționale din domeniul agriculturii în spațiul informațional mondial.

În comunicarea Mariane Harjevschi, Președinte Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova a fost remarcată necesitatea extinderii experienței pozitive de promovare a Accesului Deschis. Cu acest scop a fost propus proiectul "OA Connect+ within academia in the Republic of Moldova" care a fost susținut de EIFL. Mariana Harjevschi a menționat că proiectul va fi axat pe: promovarea revistelor științifice și înregistrarea lor în DOAJ; motivarea comunității științifice pentru publicarea în acces deschis; stimularea instituțiilor din sfera științei și inovării pentru dezvoltarea repozitoriilor instituționale; dezvoltarea parteneriatelor pentru promovarea OA; susținerea inițiativelor de advocacy pentru includerea OA în strategiile naționale și legislația Republicii Moldova etc.

Participanții la conferință și-au exprimat acordul privind necesitatea unei colaborări active a tuturor organismelor și decidenților în vederea sensibilizării comunității științifice din Republica Moldova privind politicile Open Access.

¹ "Development of New Economic Information Services for Moldovan Higher Education"